

POLAND

POLAND

ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ МУАССАСАЛАРИДА МАҲКУМЛАРНИ МУРОЖААТЛАРИ: НАТИЖА ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ

Норбутаев Эркин Хўрозович

ИИБ Академияси доценти

Исломов Азизбек Уроқбоевич

ИИБ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7890908>

Мамлакатда жазони ижро этиш тизимини такомиллаштириш, маҳкумларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларининг ҳимоясини таъминлаш, қайта жиноят содир этилишининг олдини олиш мақсадида уларни ахлоқан тузатиш бўйича тарбиявий ишларнинг самарадорлигини ошириш юзасидан комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Жумладан, биргина маҳкумларни мурожаатлари юзасидан жазони ижро этиш муассасалари ЖИКнинг 9-моддасига биноан жазони ижро этувчи муассаса ёки орган маъмуриятига, бошқа давлат органлари ва жамоат бирлашмаларига ўз она тилида ёки бошқа тилда таклиф, ариза ва шикоятлар билан мурожаат этиш[1] ҳуқуқлари тўлиқ таъминланиб, бунга Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 11 сентябрдаги “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги[2] ЎРҚ-445-сон қонуни ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 7 майдаги “Давлат органларида, давлат муассасаларида ва давлат иштирокидаги ташкилотларда жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш тартиби тўғрисидаги намунавий низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 341-сон қарорлари[3] ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилади.

Чунончи, маҳкумлар мурожаат этиш ҳуқуқидан фойдаланилаётганда жинси, ирқи, миллати, тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахсий ва ижтимоий мавқеига, шунингдек юридик шахсларнинг мулк шакли, жойлашган ери (почта манзили), ташкилий-ҳуқуқий шакллари ва бошқа ҳолатларига қараб камситишга йўл қўйилмайди[4].

Шунингдек, жазони ижро этиш муассасалари мансабдор шахслари маҳкумларни мурожаатларни кўриб чиқишда Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ҳамда қонунлари талабларига риоя этиши, уларнинг тўлиқ, холисона ва ўз вақтида кўриб чиқилиши учун чоралар кўриши, маҳкумларнинг бузилган ҳуқуқлари, эркинликлари тикланишини ҳамда қонуний манфаатлари ҳимоя қилинишини таъминлаш бўйича ўз ваколатлари доирасида чоралар кўриши шарт.

Бундан ташқари, маҳкумлар ўз ҳуқуқлари доирасида ариза, таклиф, шикоят ва аноним мурожаат қилишлари мумкин. Ҳуш ушбу ариза, таклиф, шикоят ва аноним мурожаат деган ҳужжатлар қандай маънони англатади деган саволга жавоб топишимиз зарур. Улар қуйидаги маъноларни англатади:

ариза — ҳуқуқларни, эркинликларни ва қонуний манфаатларни амалга оширишда ёрдам кўрсатиш тўғрисидаги илтимос баён этилган мурожаат;

таклиф — давлат ва жамият фаолиятини такомиллаштиришга доир тавсияларни ўз ичига олган мурожаат;

шикоят — бузилган ҳуқуқларни, эркинликларни тиклаш ва қонуний манфаатларни ҳимоя қилиш тўғрисидаги талаб баён этилган мурожаат;

аноним мурожаат — жисмоний шахснинг фамилияси (исми, отасининг исми), унинг яшаш жойи тўғрисидаги маълумотлар ёки юридик шахснинг тўлиқ номи, унинг жойлашган ери (почта манзили) тўғрисидаги маълумотлар кўрсатилмаган ёхуд улар ҳақида ёлғон маълумотлар кўрсатилган мурожаат, шунингдек, уни идентификация қилиш имкониятини бермайдиган электрон мурожаат ёхуд имзо билан тасдиқланмаган ёзма мурожаат.

Шуни унутмаслигимиз керакки маҳкумлар томонидан қилинган аноним мурожаат жавобгарликка тортишга асос бўлмайди. Шунингдек ҳозирги кунда мурожаатлар билан ишлашда дуч келинаётган муаммолардан бири келиб тушган мурожаатлар кўп ҳолларда тасдиғини топмаяпти. Баъзи мурожаатлар эса 5-10 йиллар аввалги қийноқлар ҳақида[1].

Хулоса қилиб айтганда, Президентимиз Шавкат Мирзиёев таъбири билан айтганда, давлат органларининг кундалик фаолиятида инсон ҳуқуқ ва эркинликлари устуворлигига оид конституциявий тамойил сўзсиз таъминланиши керак.

Бинобарин, “Инсон, унинг қадр, ҳуқуқлари ва эркинликлари – олий қадрият”. Бу тамойил ҳар бир корхона, ташкилот, муассаса ўз фаолиятини инсон ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини таъминлашга йўналтириши зарурлигини англатади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-ижроия кодекси. Электрон манба: <https://lex.uz/ru/docs/163629>. (мурожаат вақти: 02.05.2023 й.).
2. Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 11 сентябрдаги “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги ЎРҚ-

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

445-сон қонуни. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/3336169>. (мурожаат вақти: 02.05.2023 й.).

3. Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 7 майдаги “Давлат органларида, давлат муассасаларида ва давлат иштирокидаги ташкилотларда жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш тартиби тўғрисидаги намунавий низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 341-сон қарори. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/3730228?ONDATE=14.05.2018%2000> (мурожаат вақти: 02.05.2023 й.).

4. Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 11 сентябрдаги “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги ЎРҚ-445-сон қонуни. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/3336169>. (мурожаат вақти: 02.05.2023 й.).

5. Электрон манба: https://uza.uz/uz/posts/ombudsmanga-qiynoqlar-boyicha-murozhaatlar-tushmoqda-lekin_421141